

Revista Epistemologia

ISSN 2526-4761

R454 Revista Epistemologia [Recurso Eletrônico] / Publicação Independente / Arnaldo Vasconcellos; editor. Autores e avaliadores: <ver expediente>. Brasília, 2022.
ISSN: 2526-4761.
Semestral, 2016-2022.
Disponível em:
<www.epistemologia.com.br>
<epistemologia.com.br/revista>
<academico.epistemologia.com.br>

1. Filosofia – Educação – Periódicos. 2. Epistemologia. 3. Filosofia da Ciência

CDU: 16

Revista Epistemologia – Revista de Filosofia em suporte *on-line*. Regime de periodicidade semestral.

EXPEDIENTE

Autores Fundadores – [Bruno Pedroso Lima Silva](#) / [Dorval Fagundes Furtado Junior](#) / [Paulo Renato Lima](#)

Colaboradores Técnico-Científico – [Campo Elías Flórez Pabón](#) / [Jeane Vanessa Santos Silva](#) / [Jenny Patricia Acevedo Rincón](#)

Coordenador Editorial – [Arnaldo Vasconcellos](#)

A Revista Epistemologia é publicada independentemente.

Obs.: Esta é uma recompilação. O lançamento original deste número está sob o hiperlink:
<https://epistemologia.com.br/revista/edicoes-antiores/revista-epistemologia-v-1-n-1-2016-capasumario>.
No link se encontram as notas originais.

Revista Epistemologia – v.1, n.1 (2016) – ISSN-2526-4761

Sumário

EDITORIAL.....	4
Dasein e Zuhanden em Martin Heidegger, o Realismo de Entidades em Ian Hacking e o Convencionalismo para Impactar Positivamente o Meio Ambiente.....	7
A Questão do Logos em Heidegger e Lyotard: A urgência de um “outro pensar” na condição pós-moderna.....	38

– Todos os artigos representam as opiniões dos respectivos autores e são de sua responsabilidade e não representam necessariamente a posição filosófica, política ou cultural dos demais membros constituintes da Revista Epistemologia –

EDITORIAL

Epistemologia – o que é?

Primeiramente é com grande satisfação que iniciamos as edições da Revista Epistemologia. Uma das tarefas que seguiremos é versar sobre a própria especialidade da Epistemologia bem como suas interfaces, dentro ou fora da filosofia.

Para iniciar esta edição, é necessário que façamos uma reflexão sobre esta importante área da filosofia, e por sua vez uma reflexão metafilosófica.

A palavra epistemologia vem do grego *episteme*, que significa “conhecimento”, no sentido de um conhecimento mais formal. É posta como uma área da filosofia que trabalha sobre as questões do conhecimento – sua origem, suas garantias, suas especificidades e generalidades. Entende-se que o estudo do conhecimento, bem como do conhecimento científico, por exemplo, são de âmbito da epistemologia.

Desta forma podemos dizer que a epistemologia trabalha com questões acerca da generalidade do conhecimento e como pode este sê-lo, assim como podemos trabalhar com a especificidade de conhecimentos como o científico, o artístico etc. Do científico, ainda podemos estabelecer estudos específicos entre diversas áreas da ciência, sua historiografia, bem como a construção de sua prática – o que pode nos levar a questionamentos se há uma filosofia da ciência única ou várias filosofias de várias ciências específicas.

Vendo sobre este patamar, ainda é possível entender que a epistemologia também está ligada a outras áreas como a gnosiologia (*gnosis* em grego significa conhecer) e que também trata como seu objeto de estudo o conhecimento: sendo por alguns posta como sinônimo da área epistemológica e, por outros, mais como um termo a especificar nuances do objeto de estudo – como uma área específica. Não faremos aqui uma distinção engessada, pois abarcaremos como temas de estudo o conhecimento, suas possibilidades, especificidades de seus estudos e suas interfaces – como possíveis norteadores da revista. Neste sentido tomaremos como áreas similares.

Em outro patamar podemos ainda vislumbrar como essa grande área da filosofia se relaciona com outras áreas também puramente tidas como filosóficas, ou ainda que interseccionem em outras áreas do conhecimento geral – que a princípio, por convenções, não são postas como filosóficas.

É possível, por exemplo, a comunicação da epistemologia com a ontologia – que é o estudo, relacionado à metafísica, do ser: em que âmbito podemos relacionar a ontologia com a epistemologia? Até que nível podemos alcançar a união destas áreas quando falamos da possibilidade de um conhecimento de fato, com garantias, e que se relacionam com o ser que o produz? Há no conhecimento científico a existência de características ontológicas que permitem a

existência de uma metafísica mesmo num ramo, historicamente, tido como exato? É a ciência algo tão exata como se propõe a visão do senso comum?

Tais questões são pertinentes, mas não novas num mundo filosófico onde outras também coabitam tal morada: são nossas asserções, como as científicas, realistas ou não? Há um caráter sociológico da produção científica? O que é e como se caracteriza a prática científica? Há uma origem científica fora do consenso eurocêntrico da História científica?

São todas essas questões pertinentes, específicas e não finalizadas que a epistemologia pode enfrentar, mas também muitas outras sobre o aspecto de como se dá, fundamenta, constrói e desdobra-se o conhecimento.

O estudo do conhecimento, como uma área independente na filosofia não significa, em nenhum momento, que não possua, embora tenha especificidades, intersecções; como afirmamos outrora: o estudo do que há, uma *ontologia* pode também pressupor um estudo do que sabemos – *epistemologia* (numa divisão utilizada por Daniel Dennett em seu “Tipos de Mentes”). A epistemologia pode relacionar-se, por exemplo, com a lógica em diversos contextos, como podemos citar o caso de Popper em seu falseacionismo – cuja base lógica se resume em uso do *modus tollens*, uma inferência lógica em que se nega o consequente.

Pensar a origem do conhecimento, como ele se processa e quais suas garantias parece uma tarefa de outro mundo, ou ainda fora da vivência cotidiana: num mundo onde a crença e a mera opinião têm força cada vez maior, após mesmo das históricas investidas, hoje relativamente falidas, da era iluminista (o que demonstra uma certa falibilidade daqueles ideais outrora pensados por tais iluministas).

A partir do momento em que, mesmo não precisando fixar uma necessidade de explicação do porquê este estudo deve ser feito, podemos entender secundariamente que há uma possibilidade de explicar uma função de tal entendimento num mundo que parece tão caótico – mundo que as vezes ignora toda a possibilidade de conhecimento, em detrimento das meras opiniões (muitas das vezes fundamentadas em outras opiniões onde a tecnologia adquiriu uma importância tão grande em entreter e divertir pessoas).

Embora nossa realidade demonstre uma falta de diálogo, por vezes evidenciada na forma como estruturamos todas as nossas ações, onde cenário político por vezes se dá como consequência de crenças mal explicadas, ou de coisas puramente da esfera da fé invadindo a laicidade do estado; num mundo onde a suspensão dos juízos, coisa que deveria ser de um ideal filosófico nobre, acaba por ser utilizada como mera forma de silenciar o perspectivismo de abordagens ou de ideias (onde ela deveria ser uma fundamentação para a aceitação do diálogo e da construção do conhecimento pela possibilidade de múltiplas perspectivas de entendimento de nossa realidade); apesar destes contratemplos (e talvez com mais força por causa deles) é necessário continuar a investigar:

Estudar o conhecimento, é algo desafiador e que insere uma possibilidade enorme de entendermos como o conhecimento é tomado como o próprio conhecimento.

Nesta linha, além dos questionamentos básicos, alguns dos quais levantamos aqui, é também chamativa a tarefa de entender em que ponto o estudo sobre o tal saber pode interferir em outras

áreas; que por vezes podem ser tomadas como não filosóficas num sentido mais estrito (de algum pensador mais exclusivista e criterioso). Neste sentido, podemos, e devemos, entender o quanto essa área pode contribuir para uma nova política, um ensino mais promissor (e longe de inibir outras possibilidades em prol de algumas poucas crenças) e um próprio conhecimento de mundo – seja ele de ordem científica ou não; não que isso se deva resumir a necessidade do estudo epistemológico, obviamente, afinal não se reduz necessariamente a apenas estas possibilidades; mas que sabemos ser possibilidades.

Por este motivo, a *Revista Epistemologia* inicia suas edições com artigos que versam sobre a grande área da epistemologia, mas também com artigos que tratam sobre as interfaces desta área com outras afins.

Dentre as publicações que abrem nossa edição temos o artigo do professor Paulo Lima, onde há uma interpretação de Ian Hacking, filósofo da ciência, bem como a re-interpretação de conceitos existencialistas heideggerianos para o impacto positivo no meio ambiente.

Ainda apresentamos um artigo sobre a condição pós-moderna, através do olhar de Jean-François Lyotard, combinado com o de Heidegger, que acaba por refletir a própria condição de uma filosofia e sua reconstrução.

Por fim, desejamos que a Revista Epistemologia possa contribuir com o debate tanto filosófico quanto o metafilosófico e convidamos a todos a fazer uma leitura desta primeira edição.

Cordialmente,

Arnaldo Vasconcellos.

Dasein e Zuhanden em Martin Heidegger, o Realismo de Entidades em Ian Hacking e o Convencionalismo para Impactar Positivamente o Meio Ambiente

Paulo Renato Lima

RESUMO

Este artigo versa a respeito do entendimento heideggeriano de Dasein (ser-aí) e Zuhandenheit (“prontidão-à-mão”) somado ao debate realismo versus antirrealismo, porém voltado para ao realismo de entidades versus realismo teórico. Como medida sugestiva de alteração do cenário ambiental contemporâneo que se dirige a um fim inalterável, propõe-se o urgente esquecimento da simples-presença Vorhanden (estar-aí) por meio do entendimento da manipulação (Zuhanden), que, em termos práticos, abarca ignorar os impactos ambientais que são gerados de modo negativo, para concentração das experiências, por meio de convenção, nos impactos ambientais positivos.

Palavras-chave: Dasein, Vorhanden, Zuhanden, Anwesen, impacto ambiental negativo, impacto ambiental positivo, debate realismo científico.

ABSTRACT

Dieser Artikel befasst sich etwa Heideggers Verständnis des Daseins (Da-sein) und zuhanden (Bereitschaft-auf-Hand) hinzuzählen zu dem Realismus gegenüber Anti-Realismus Debatte, sonder schief auf den Entitätsrealismus gegenüber Theorien-Realismus. Wie suggestive, um den zeitgenössischen Umwelt Szenarium, das ein Ende unverändert Adressen zu ändern, schlagen wir vor, die dringend zu vergessen die simple-Präsenz vorhanden durch das Verständnis der Manipulation (zuhanden), die in der Praxis, Abdeckungen ignorieren die Auswirkungen auf die Umwelt, die in einer negativen Art und Weise erzeugt werden, für die Konzentration von Erfahrungen zum Nutzen, durch Konvention, der positive Wirkung auf die Umwelt.

Key words: Dasein; Vorhanden; Zuhanden; Anwesen; negativen Wirkung auf die Umwelt; positive Wirkung auf die Umwelt; wissenschaftstheoretischen Realismus-Debatte

INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo a degradação do meio, impactos ambientais negativos (conceito este ao qual precisa necessariamente ser diferenciado de *impacto ambiental positivo*) do homem frente ao meio ambiente é cediço e insofismavelmente indiscutível. O problema está em diagnosticar qual elemento cessa a hodierna crise ambiental, bem como compreender se ela é de cognoscível ao cotidiano humano.

Na figura de Hilary Putnam temos um claro exemplo de mudança de entendimento no que se refere à compreensão de *realidade*. Enquanto o primeiro Putnam tratava da realidade a rigor da *inferência da melhor explicação*, o último defendia um realismo pragmático, natural e direto, posições estas que ao modo de ver de Hacking (2012), são antirrealistas, assim como as doutrinas de Bas van Fraassen.

Não é de hoje o debate da *realidade teórica* versus *realidade de entidades*. Talvez o maior nome contemporâneo que versa sobre o tema com forte eloquência e profundidade histórica seja o filósofo canadense Ian Hacking, um realista de entidades e, muitos concluem: um antirrealista teórico.

Em Heidegger, de acordo com Pobierzym (2007), temos um “idealismo” de ser e um “realismo” da entidade, enquanto este emprega as terminologias referentes ao mundo circundante (*Umwelt*), mundo compartilhado (*Mitwelt*) e mundo em si (*Selbstwelt*), considerando o primeiro o foco deste artigo.

Tal idealismo pode ser visto com cautela através da ótica kantiana, porém esta voltada para um mundo holístico e prático. Talvez a forma extremada de *idealismo de ser* ao qual Pobierzym se refere em Heidegger não seja a forma extremada de que todo o ser é puramente mental, mas sim que em função da mente a ontologia faz sentido, do contrário, os entes seriam tudo o que há.

Enquanto que as visões de mundo podem ser remetidas às concepções popperianas e kuhnianas, as quais versam, grosso modo, sobre o primeiro mundo ser o mundo físico (natural), o segundo faz menção aos sentimentos e contextos que tangenciam a mente, culminando no terceiro mundo ao qual residem as proposições e a *objetividade*; entendemos que a problemática se estende para a tentativa de compreensão se se pode ou não impactar algo que está mais para um ser do que para um ente, a saber: o meio ambiente.

Destarte, a particularidade aqui reside em saber onde está alocado o entendimento humano frente às questões ambientais a fim de verificar se a visão de mundo natural, por parte das ciências humanas, com influência das exatas, está caminhando para o mundo três de Popper (objetivo, não manipulável, mas teórico) ou encontram-se no primeiro mundo, o natural. Portanto, o esforço humano deve-se concentrar-se em *manipular* ou *teorizar* a crise? *Produzir* ou invés de *paralisar*? Este artigo versa pela preferência das primeiras alternativas.

1. A TECNOLOGIA E O MEIO AMBIENTE

Segundo o filósofo Bruce V. Foltz em Heidegger tem-se evidências óbvias das menções feitas à tecnologia como integrante fundamental do desenrolar histórico ambiental. Foltz informa que “para os gregos, tanto *technê* como *phusis* eram formas de *poisês* ou de <<pro-dução>> (*Hervorbringen*)”, e prossegue:

Tal como *phusis* – o <<surgimento de alguma coisa para fora de si própria>> – a *technê* envolve um **trazer para a aparência**. Mas enquanto <<aquilo que vem à presença à maneira da *phusis* tem origem numa pro-dução, por exemplo, o rebentar de um botão na flor, em si próprio (*em beautô*)>>, aquilo que é <<produzido pelo artesão ou pelo artista, por exemplo, o cálice de prata, tem origem numa produção não em si próprio, mas num outro (*em allô*), no artífice ou no artista>>.¹

Foltz esclarece que a produção no sentido tecnológico não se equipara em nada à *technê* do artesão, uma vez que a tecnologia não revela os entes de modo justo, mas sim através do que Heidegger denomina *Herausfordern*, ou seja, *fazer sair, provocar* ou *forçar para fora*.

1 FOLTZ, 1995, p.25, grifo nosso.

Imersos ainda neste contexto, Foltz ressalta que a “tecnologia é um modo específico no qual o ser é revelado, e se tivermos cuidado de distinguir da <<técnica>> e de <<técnicas>> particulares, como tipos de *technê*”, ele defende que, neste caso, considera-se um entendimento metafísico², tornando-se óbvio que “só pode haver uma <<tecnologia apropriada>> na medida em que a tecnologia é sempre já apropriada ao seu modo próprio de desenvolvimento”.

A gravidade do impacto ambiental *negativo* do homem, por meio da tecnologia, aumenta de modo significativo desde a primeira Revolução Industrial, segundo os órgãos ambientais. O IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) alerta através de relatórios sobre a elevação da temperatura média da Terra, bem como elevação dos níveis de chuvas, dos mares e oceanos em função do derretimento dos Polos, principalmente o Norte.

A tecnologia é uma espada de dois gumes, logo, se fora através dela que o ambiente encontra-se na posição que se encontra hoje, isto é, “acuado”; será (ou dever-se-á ser) através dela que este sairá desta alocação.

2. ZUHANDEN, REALISMO DE ENTIDADES E CONVENCIONALISMO

É fortemente provável que um dos entendimentos centrais para caminhar em prol da conscientização da degradação ambiental seja uma melhor compreensão do emprego das terminologias heideggerianas de *Zuhanden* e *Vorhanden*, bem como diferenciá-los de *Dasein* e *Anwesen*. Se não fora na teoria, que a seja na prática, conforme informaremos.

Foltz em *Habitar a Terra* (1995) esclarece as diferenças quando postos de modo adjetivo: *Zuhandenheit* – meramente à mão, “prontidão-à-mão” – refere-se à “natureza circundante”, enquanto que *Vorhandenheit* tem a ver com a “natureza num sentido genérico”.

Os entes à mão, isto é, a manuseabilidade dos entes-aí de (*Zuhanden*) pode ser entendido como entidades teóricas holísticas e reais. O empirismo aqui é evidente, qualquer positivista compreende bem a existência do vocábulo *Zuhanden* (aquilo que é meramente presente). Contudo, o estar-aí (*Vorhanden*) é mais complexo, mais genérico, portanto, mais informativo. Karl Popper o preferia, uma vez que teorias mais profundas e altamente explicativas estão em melhor posição do que as que não são, uma vez que são mais passíveis de críticas, bem como testáveis. Logo, a ação universal em *Vorhandenheit* clama pelo conjunto das ações em *Zuhandenheit* – a inferência, neste caso, seria que a manipulação local, despojada da subjetividade, provoca alterações globais e universais).

O problema que acompanha *Vorhanden* (*estar* seguido da partícula *aí*, isto é, *estar* simplesmente *aí* no mundo) é o *pre-conceito* de que tudo estará *lá* amanhã. Impregnado de teorias, o conceito prévio limita (quando não anula) o progresso científico, bem como a filosófico, e por este motivo é que Popper posiciona-se demasiadamente desfavorável ao indutivismo, uma vez que o método hipotético-dedutivo é anulado pela indução.

A grande tese realista de Ian Hacking a respeito da *manipulação de entidades teóricas*, neste caso, pode ser aplicada. É certo, portanto, que, se houvesse um entendimento de Hacking sobre os

2 Conjecturas metafísicas não são descartadas de maneira unânime pela Filosofia da Ciência, uma vez que em Popper (tanto em *A Lógica da Pesquisa Científica*, quanto em seus demais escritos), é nítido o entendimento de que posturas metafísicas tornaram “devaneios” metafísicos em hipóteses e teorias científicas.

escritos de Heidegger sobre o termo *Vorhanden*, a existência dos elétrons aplicar-se-ia aqui, como ente e não ser (*Dasein*), uma vez que são entidades teóricas reais e manipuláveis.

Se a manipulação de árvores (em *Zuhandenheit*) for possível, bem como de elétrons (*Vorhandenheit*), é possível causar, por manipulação, impactos ambientais *positivos* que exacerbem os *negativos*, tanto no quesito teórico, quando de entidades, visto que a problemática em torno do entendimento subjetivo antropológico do meio ambiente é crônica e, com efeito, párea até mesmo para a psicologia, teologia, metafísica (ontologia) e suas respectivas ramificações, dentre outras grandes áreas do conhecimento.

Se o entendimento científico, através do método praticamente consensual entre as grandes elites filosóficas de que é real somente a aproximação da *verdade* e não o alcance dela em si (haja vista concepções popperianas, convencionalismos duhemianos, incluindo o realismo de Hacking e o instrumentalismo em Ernest Nagel), é certo que *zerar* o consumo, *aniquilar* o uso dos combustíveis fósseis, *travar* a indústria, *pausar* a economia, são alternativas descomunais e absurdas. Tais discursos são elucidados há décadas, mas pouco (ou nada) tem surtido efeito e, por conseguinte, revertido em resultados práticos *positivos*.

3. EMPIRISMO, SUBJETIVIDADE E NATUREZA

Joel Makower, em *Economia Verde* (2009, 33-36, grifo nosso), expõe os dados:

Pesquisas de 2008 apontam que 64% dos consumidores em todo o mundo dizem estar dispostos a pagar um preço mais alto – em média 11% a mais – por produtos e serviços que produzem menores emissões dos gases de efeito estufa, de acordo com um estudo da Accenture. Entretanto, dos 63% que se dizem “muito preocupados” com os efeitos da mudança climática ou aquecimento global, dois terços não sabem como a maior parte da eletricidade é produzida, de acordo com outro estudo do *Shelton Group Energy Pulse*, e ainda, menos de 4% conseguiram apontar corretamente a produção de eletricidade pela queima de carvão como a maior responsável pela alteração climática. 37% dos consumidores sentem-se “altamente preocupados” com o ambiente, **mas apenas um em cada quatro se acha amplamente consciente de tais problemas [...]. Somente 22% acham que podem fazer diferença** quando se trata do ambiente.

Considerando tais números, chegaremos à fatídica inferência de que 78% das pessoas não acreditam que possam fazer “algo de bom” para o meio ambiente (ou seja, alargando as estacas regionais, podemos, sem grandes riscos, inferir que tal estatística pode ser refletida também à maior parte da população mundial), pois não têm ideia de como responder (praticamente) à questão “*o quanto de bom, é bom o suficiente?*”.

O problema aqui incide no fato de que a compreensão de “algo de bom” é subjetiva. A objetividade do terceiro mundo popperiano inexistente neste contexto, não passando do segundo mundo, a saber: dos sentimentos, pensamentos etc. (visto também nas concepções kuhnianas).

A diferença prática é o empirismo. O CO₂ (dióxido de carbono) não é visível, se o fosse – por exemplo: roxo – facilmente seria notado em termos cognitivos (especialmente a visão) e holísticos,

logo faria parte do cotidiano empírico humano, causando, com isto, a *poluição visual*. Sem embargo, o realismo de entidades, na prática e nestes termos, pouco tem efeito, uma vez que segue a linha teórica e não prática-de-mundo. Portanto, a humanidade pode ser *realista teórica*, mas na prática da vida, *antirrealista de entidades* – a percepção (e preocupação) humana não se estende às coisas que não são visíveis.

A percepção e a cognição humana estão inteiramente ligadas ao *Dasein* (ser-aí) em termos teóricos e ao *zuhanden* em termos práticos. Tal pensamento está fortemente baseado na tese de Hacking quando este versa sobre a *experiência* antes da *teoria*.

Fazer, com efeito, precisa, necessariamente, preceder a elucubração das letras. Exemplo disto é o tão difundido 3Rs, a saber: *reduzir, reutilizar e reciclar* ou os 5Rs hodiernos: *repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar*. A sugestão aqui empregada é que, *reciclar* ou *reutilizar* pode até serem úteis, contudo, os demais termos, precisam ser ignorados para o progresso da ciência, uma vez que tal pensamento está mais voltado para o *idealismo* do que *realismo*.

Não é meramente fortuita as posições dos Rs, mas seguido do fato prático do cotidiano humano, pouco efeito é percebido, e.g., ao solicitar que um pai de família deixe seu veículo (com ar-condicionado) em casa e siga para o trabalho, deixando no meio do caminho sua filha na escola, através de transporte público (o carro “está-à-mão”, por exemplo, na garagem, enquanto que o metrô, não).³

A não-ação frente à poluição atmosférica, seguida da poluição de rios, mares e florestas, é possivelmente intrínseca à má compreensão humana da existência de entidades teóricas. Uma alegação contrária a este argumento poderia se dar através de que é perceptível a poluição dos rios (a exemplo do Rio Tietê em São Paulo), contudo a tréplica estaria em que: as consequências tóxicas, patogênicas e perigosas não o são (em boa parte dos casos químicos), com efeito, a não-ação frente ao problema persiste, uma vez que está ligado ao *Zuhanden* e não *Dasein*.

Pobierzym também trabalha com a argumentação de Heidegger, que é a de que “podemos inferir que o mundo não é a natureza, nem no sentido da natureza que nos rodeia, nem no sentido do universo, isto é, o cosmos inteiro como entidades”.⁴

Pouco se fala da Poluição Orbital, a 6ª Conferência sobre Lixo Espacial, realizada em Darmstadt, na Alemanha, divulgou uma série de dados aos quais refletem a urgência de *despoluir a órbita terrestre*. Logo, é nítido que quanto mais teórico, mais distante, portanto, menos prático (um dos motivos para a crença antirrealista teórica de Nancy Cartwright, inclusive de Hacking, a qual persiste na concepção de as coisas são altamente complexas para serem teorizadas na completude do ente em si).

Neste sentido, é provável que a confusão toda se mova na compreensão subjetiva humana de um caráter *necessário* da natureza e não *contingente* (estar-à-mão é necessário e urgente, enquanto que

3 Ian Hacking tem profunda razão quando trata a respeito do asco que sente por filósofos de poltrona. Os de poltrona jamais entenderão o que os de bancada já estão efetivamente resolvendo.

4 POBIERZYM, 2007, tradução nossa.

isto sempre será necessário, isto é, infundável). Enquanto que o primeiro possui características intrínsecas de um *ser* em um *ente* atemporal e ilimitado, o último é sua exata antítese.

Foltz (1995) elenca as diferentes formas de ver-mundo em Heidegger frente ao contexto natural. A **natureza objetiva** está relacionada ao que “apenas acontece”, aos “dados”; já a **natureza produtiva** ao que é “manuseável” e ao que “produz-se a si mesmo”; enquanto que a **natureza primordial** está ligada às “forças naturais” e aos “grandes exteriores”.

Com efeito, a consciência cognitiva da *natureza produtiva* pode, em algum momento, ser de fato mitigada em termos da não-causação de impacto *negativo* (e.g., uma pichação como uma *desagradável* poluição visual) quando corretamente entendida e estrategicamente manuseada. Deste modo, a *natureza primordial* é gravemente afetada (quando descoberta pela *produtiva*) pela emissão de dióxido de carbono (causador do descontrole do Efeito Estufa da Terra) e isto se dá em virtude do pouco entendimento teórico das entidades, somado a um desatendimento e desencantamento do mundo.⁵

4. DASEIN VERSUS VONHANDEN E O IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO

Estar-aí (*Vorhanden*), diferente de Ser-aí (*Dasein*), traz uma preocupação apenas situacionista e circunstancialista, enquanto que *ser* e *fazer* parte integral do mundo traria um sentido altruísta frente ao contexto natural (*ser* alguém de valor é, peremptoriamente diferente de apenas *ter* valor). O corpo humano é uma das poucas máquinas que quando parada, atrofia; precisa sempre estar em movimento, logo, a maioria prefere uma palestra dinâmica (onde possa participar / *fazer* algo) do que estática (apenas *estar-ali*).

Talvez Laudan esteja equivocado ao tratar de que o progresso da ciência se dá apenas por meio da *solução de problemas*, ao qual opõe-se ao *realismo convergente*, uma vez que, numa ótica convencionalista em Pierre Duhem, a experiência que antecede a teoria e surge novamente após ela, é preferível; logo, *produzir* problemas teria maior avanço (Thomas Kuhn também discordaria desta posição), tal concepção volta-se novamente para Popper.

Se por convenção a abordagem ambiental fosse feita apenas da produção de impactos *positivos*, isto é, se através da Seleção Natural os fortes exacerbassem o *positivo*, o *negativo* seria automaticamente mitigado (abafado), e não o contrário. Decerto o *impacto ambiental negativo* segue esta sequência, mas peca no segundo termo, o teórico, pelos motivos supracitados. A não compreensão teórica (futura), desde o século XVIII, nos trouxe em um campo minado capitalista.

Por meio de argumentos diversos, Popper se diz absolutamente contrário ao convencionalismo, no entanto, diversos filósofos compreendem que não é exatamente isto que retrata em seus escritos, bem como alegações as quais Popper se diz divergente das de Duhem, entretanto, muitos ressaltam o conhecimento pouco profundo de Popper frente às concepções duhemianas.

Portanto, a sequência da filosofia da ciência em termos popperianos não tem gerado grandes frutos, a teoria permanece na teoria e o mundo está literalmente derretendo. A experiência prática do realismo de Ian Hacking e do convencionalismo de Duhem podem causar estranheza aos “filósofos

5 OLIVEIRA (2008).

de poltrona”, mas talvez seja a única maneira de reverter o quadro que a humanidade na contemporaneidade vem se deparando.

Há forte discrepância entre apenas ser um *observador* de mundo, e em ser um *experimentador* dele. De acordo com os pensamentos de Ian Hacking, o *experimento* supera de longe qualquer tentativa de “passar” pelo mundo, ou seja, meramente estar-aí (*Vorhanden*).

No velho Heidegger, tem-se a concepção filosófica de *Anwesen* (vigência), a qual toma lugar em variados sentidos de *Dasein*. Perceber o mundo é diferente de atuar, manipular, produzir, ser-no-mundo. Embora o homem não seja um agente *necessário*, mas *contingente*, decerto que, a realidade das entidades tornar-se-ão de fato participante do cotidiano humano quando o entendimento de *deixar-de-fazer* for substituído por *fazer-algo-para*.

Ontologicamente o *ser* é algo em movimento que gira em torno de um mesmo contexto: a vida. Logo, assim como é impossível delimitar a posição exata do elétron nas diversas camadas atômicas, este continua ali, girando em torno do núcleo atômico, porém *estacionados em seus níveis de energia*.

O estar-aí do elétron também está ligado aos termos *potenciais* de manipulação (*vorhanden*), uma vez que apenas se alteram se recebem luz ou calor, isto é, sai do estado estacionário, para o manipulável (*zuhanden*). O ponto fundamental aqui é a compreensão da manipulação em termos de *Dasein*. A natureza, segundo Pobierzym (2007) se esconde em seus vários aspectos, deste modo o autor a entende como um evidente *realismo plural*, ao qual está exposto a uma compreensão social e metafísica de mundo. Ele infere que, a “natureza pode *ser* nenhum mundo”.

Deste modo, ao crermos que, nós enquanto *Dasein*, tudo o que fazemos é para o *não-ser*, o colapso se torna iminente, visto que o *impacto ambiental negativo* está sendo feito, não apenas a um *não-ser*, quanto também a um *res nullius* (coisa de ninguém), portanto, qualquer não-ação / ação é vaga em termos práticos hodiernos e sem consequência futura.

Por fim, o ser-aí, numa ótica vigente (*Anwesen*) está-se preocupado em *fazer-algo-para*, enquanto que o *estar-aí* não se preocupa em *deixar-de-fazer-algo-para*, certo de que isto o leva à monotonia do ser nos entes (estática do ato), instaurando uma realidade fictícia, ilusória e apenas pragmatista da verdade, culminando então em um *idealismo objetivo* potencialmente (e factualmente) inalcançável.

Com efeito, de um lado temos *Dasein* e *Anwesen*, de outro, *Vorhanden* e *Zuhanden*. A tratativa aqui é que *Dasein* seja aplicável em *Zuhanden*, isto é, que o *ser* manipule o que está-à-mão (a energia renovável está *prontamente à mão*) e que *Anwesen* se responsabilize por manter o *ser-no-mundo*, atuando, experimentando e produzindo, e não, simplesmente observando e teorizando.

Segue-se que, com efeito, a temática *repensar, reduzir e recusar* pode levar a humanidade para o abismo da descaracterização do ser – considerando que a grande maioria prefere uma dinâmica de grupo a um trabalho estático – restando apenas aos entes o conto da história (uma vez que tanto em Heidegger, quanto em Popper e Hacking, eles existem independentes da mente).

Os grandes selos ambientais estão para produção, isto é, forçam a produção e não redução. A sugestão é a de que, aquilo que é (a coisa-em-si), permaneça *controlado*, em termos de impacto *negativo* (tal como o emprego da *reutilização* e *reciclagem*), no entanto, aquilo que há de ser, exacerbe o *negativo* de modo *positivo*.

Exemplo disto são os setores que funcionam dos selos verdes, uma vez que a *Forest Stewardship Council* (FSC) promove o *manejo* florestal (e não a *redução* do corte) de modo sustentável; a *Marine Stewardship Council* (MSC) preocupa-se com a *pesca* sustentável (e não a *redução* e *rejeição*); a *Rainforest Alliance Certified*TM garante a *produção* de qualidade voltada para a responsabilidade ambiental; o certificado Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) compreende a *construção* sustentável, dentre tantos outros exemplos de *impacto ambiental positivo* aos quais devem ser promovidos prioritariamente.

Produzir é uma linguagem capitalista, preferível aos falidos, elitistas e sangrentos sistemas socialistas / marxistas e comunistas (cf. concepções popperianas). O mundo está imerso aos termos: fazer, agir, produzir, manipular, progredir etc. O ser precisa de motivos para ação, um incentivo fiscal para cada litro de óleo recolhido e reutilizado é útil para o progresso. O ente é manipulado pelo ser, com efeito, o *impacto*, quando incentivado para ser positivo, é gerado (não reconfigurando nossa proposta, pois a produção de óleo de outras fontes é mais saudável do que a da soja).

Logo, é preferível *pensar* no meio ambiente (em novas tecnologias que despoluam em maior teor e grau); *produzir* (carros que utilizem *apenas* combustíveis renováveis); *umentar* (o uso de energias limpas: solar, eólica, energia extraída das ondas do mar, geotérmica etc.); *utilizar* (meios de produção mais limpa); *devolver* (ao meio ambiente o que é dele, não processar novamente o que já fora processado. A devolução é feita por processos naturais, isto é, impacto ambiental *positivo*, tal como o plantio de florestas quando na extração de bauxita e na mineração em geral).

5. CONCLUSÃO

Fazer-algo precede *deixar-de-fazer-algo*. A experiência é preferível à teoria. *Ser-aí* importa mais do que *estar-aí*, pois *faz* parte, e não simplesmente faz-se um mero *observador* do mundo. A tendência natural humana é *ser-em-movimento*, atuar diretamente, manipular aquilo que está-à-mão (*zuhanden*) e não estático, i.e., um *estar-estagnado*. O progresso científico avança, no mundo real e ideológico, por meio das ações práticas e experimentais (tese de Hacking), e não por meio de teorias (tese de Popper).

Os pensamentos de Thomas Kuhn podem até ser considerados em certa medida, já que é útil, ou seja, o entendimento de que as coisas não estão funcionando bem, existem anomalias incorrigíveis, logo, o mundo está em crise; portanto, medidas extraordinárias precisam ser tomadas. Ao ignorar em larga medida os *impactos ambientais negativos* e caminhar para a centralização focal (e talvez única) dos *impactos ambientais positivos*, culminar-se-á uma revolução científica, alterando por completo o paradigma último.

Este novo *explica mais*, pois avança em simultâneo ao conhecimento científico. Deve-se gastar mais tempo em pesquisas de *produção* sustentáveis e não paliativas em termos qualitativos, mas principalmente quantitativos; tal como: pás eólicas, placas solares e centrais elétricas para

utilização da energia geotérmica, ao invés de se preocupar em que como fazer para poluir *menos* nas usinas de carvão e plataformas de petróleo.

Se os experimentos na primeira usina solar conhecida, de Frank Shuman, não tivessem sido “devorados” pela opção mais viável economicamente – a saber: usinas petrolíferas – é provável que até hoje a utilizássemos e, peremptoriamente, toda a história da humanidade frente às questões ambientais teriam tomado rumos diferentes.

Tal concepção possui maior poder explicativo por ser *mais ampla* e *aplicável* (o Sol, mesmo em diferentes níveis de energia, emite ondas de calor em todo o planeta); é *mais preditiva*, e precipuamente: *mais simples*. Placas solares, canaletas de *captação* d’água pluvial para *utilização*; qualquer ser-no-mundo, mesmo sem instrução, pode *manipulá-las* (*zuhanden*), enquanto que isto dificilmente ocorre no *uso* de energia nuclear.

Fazer parte de algo torna o *ser* útil, enquanto apenas o estado de *estar* cria raízes fúteis, passivas, estáticas e destrutivas. O progresso avança através dos efeitos dos impactos *positivos* e não a conjectura e debate das *causas* possíveis dos impactos *negativos*, levando, insofismavelmente, a uma tétrica *regressão infinita*. Infere-se que, o *ser* precisa ser desaprisionado de si mesmo e não a natureza em si.

5. REFERÊNCIAS

ANDLER, Daniel (Org.). **Introdução às ciências cognitivas**. Ed. UNISINOS, 1988.

DUHEM, Pierre. **A teoria física: seu objeto e sua estrutura**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.

FOLTZ, Bruce V. **Habitar a Terra: Heidegger, Ética Ambiental e a Metafísica Da Natureza**. Instituto Piaget: Lisboa, 1995.

HACKING, I. **Representar e intervir: tópicos introdutórios de filosofia da ciência natural**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012.

IPCC. *Intergovernmental Panel on Climate Change*. Washington DC: IPCC; 2007. Disponível em: <<http://www.ipcc.ch>>. Acesso em 22 de novembro de 2015.

G1. 2013. **Lixo espacial na órbita da Terra deve ser retirado com urgência, diz agência**. Disponível em: <<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/04/lixo-espacial-na-orbita-da-terra-deve-ser-retirado-com-urgencia-diz-agencia.html>>. Acesso em 22 de novembro de 2015.

KUHN, Thomas. **A estrutura das revoluções científicas**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1962.

LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan (Org.). **A crítica é o desenvolvimento do conhecimento: quarto volume das atas do Colóquio internacional sobre Filosofia da Ciência, realizado em Londres em 1965**. São Paulo: Cultrix: Ed. da Universidade de São Paulo, 1979.

MAKOWER, Joel. **A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era dos negócios**. São Paulo: Editora Gente, 2009.

NAGEL, Ernest. **La Estructura de la Ciencia**. Barcelona: Paidós, 2006.

POBIERZYM, Ricardo Pablo. **Realismo plural e independencia de la naturaleza en el Heidegger temprano**. Cuad. Sur, Filos., Bahía Blanca , n. 36, 2007. Disponível em: <http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-74342007001100004&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 21 de novembro de 2015.

POPPER, Karl. **A lógica da investigação científica**. São Paulo: Abril S.A. Cultural, 1975.

_____. **Textos escolhidos**. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2010.

OLIVEIRA, Marcos Barbosa de. **Neutralidade da ciência, desencantamento do mundo e controle da natureza**. Sci. stud., São Paulo, v. 6, n. 1, p. 97-116, Mar. 2008. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662008000100005&lng=en&nrm=iso>. access on 26 Sept. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S1678-31662008000100005>.

SANTOS, Daniel R. dos. **Indeterminação da Tradução, Pragmatismo e Holismo Semântico em Willard Quine**. 2013. Disponível em: <http://200.17.141.110/periodicos/interdisciplinar/revistas/ARQ_INTER_10/INTER10_Pg_151_162.pdf>. Acesso em 09 ago. 2015.

SILVA, Marcos Rodrigues da. **Realismo e anti-realismo na ciência: aspectos introdutórios de uma discussão sobre a natureza das teorias**. Ciênc. educ. (Bauru), Bauru , v. 5, n. 1, p. 07-13, 1998. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73131998000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 08 Ago. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-73131998000100002>.

A Questão do Logos em Heidegger e Lyotard: A urgência de um “outro pensar” na condição pós-moderna

Bruno Pedroso Lima Silva

RESUMO

A intenção deste escrito é, sucintamente, pensar algumas linhas da “condição pós-moderna”, na obra do francês Jean-François Lyotard e, com ele e a partir dele, questionar se e onde houve (ou não) reais rupturas na forma de pensar herdada da modernidade. Nisto, tensionamos, com Heidegger, o quanto essa suposta ruptura ainda mantém elementos basilares do *logos* moderno, principalmente no que se refere à questão da técnica. Criaram-se rachaduras, tensões, algum conflito; mas o modo de pensar moderno ainda se impõe nesta tentativa de ruptura que se chamou de pós-moderno, e isso parece ocorrer enfaticamente pelo protagonismo da técnica na estruturação e legitimação do conhecimento filosófico e científico. Contra isso, Heidegger vem com o esboço de um “outro pensar”, que vá para além nesse questionamento e na tentativa de destruição e ruptura: o que nos “pode salvar” parece ser a refundação de um *logos*, um método novo de pensar, que partindo da compreensão do perigo extremo que nos oferece a armadilha da técnica moderna, vá em frente, continue, siga essa destruição e elabore uma reconstrução a partir dos escombros.

INTRODUÇÃO – A CONDIÇÃO PÓS-MODERNA SEGUNDO LYOTARD

“A história sugere que a ciência e a tecnologia, embora hoje casadas, passaram por um longo e pouco entusiasmado namoro.

Elas cresceram de forma independente, com uma desconsiderando a existência da outra ou desdenhando sua presença. Quando alcançaram a puberdade – a Revolução Científica no caso da ciência e a Revolução Industrial no caso da tecnologia, começaram um comportado namoro.

O casório, quando por fim veio acontecer, foi um casamento de conveniência e necessidade, sem muito amor envolvido. Até então, tinham tido encontros bastante ousados e secretos, propiciados por necessidades militares. As cerimônias realizadas poderiam ser chamadas de um casamento relâmpago, e o casal, como era previsível, nunca foi muito feliz.

Cada parceiro manteve uma boa cota de independência, embora recentemente tenham tido problemas de identidade. Constantemente se engalfinham sobre quem se dedica mais à vida conjugal. Discutem sobre responsabilidades mútuas, sobre a educação de seus filhos e, como era de se esperar, sobre o orçamento doméstico.

É um casamento bem moderno. Ciência e tecnologia vivem independentemente, mas de forma coordenada, com uma conta bancária conjunta e um único carro. Frequentemente discutem sobre o divórcio. Contudo, ele é invariavelmente rejeitado, porque o escândalo iria prejudicar a imagem pública das duas, e por causa, desconfio eu, dos indiscutíveis prazeres e conhecidas frivolidades da cama”.

(Melvin KRANZBERG, 1989. Traduzido em OLIVEIRA, 2010, p. 71).

Liotard, pesquisador francês, professor de filosofia e debatedor ilustre do marxismo, escreve sua principal obra em 1979. Entre as mais diversas formas de pensar, ver e teorizar o que os pensadores da época viam surgir, “A condição pós-moderna” de Lyotard se faz notável por partir de uma hipótese central bastante original: a mudança do estatuto do saber no momento em que as sociedades entram em uma era pós-industrial e as culturas passam a se caracterizar como o que se chamou “pós-moderno”. Essa mudança de estatuto do saber é tratada a partir do “problema da legitimação”, no que ele vê a principal mudança da compreensão do saber na modernidade para uma pós-modernidade; os dois relatos de legitimação do saber na modernidade, o de emancipação e o especulativo, chegam às suas falências.

Em seu lugar, o pós-moderno vai tentar com novas formas de legitimação desse conhecimento e novas formas de pensar a ciência, propondo um legitimar pela linguagem e pela paralogia; mas a tentativa parece definhar no que ele denuncia como uma forma de legitimação técnica, que entrega seus discursos e sua finalidade, seu *telos*, para o desempenho e a performance meramente técnicos, em um sistema cooptador.

O autor também constata algo importante: toda a transformação estrutural desta forma de tratar o conhecimento e o saber não foram consequências apenas das guerras mundiais ou da reconstrução europeia. Tudo já vinha de um processo iniciado já no fim do século XIX, junto com a evolução das condições de produção de saber e da evolução técnica. Trata-se, portanto, de um período histórico que corresponde a dois finais de séculos, duas viradas temporais comportando em si uma continuidade nas transformações culturais, sociais e filosóficas.

A modernidade pensava e propôs seu ideal de conhecimento legítimo baseado em dois grandes relatos. No relato da emancipação, ideal da Revolução Francesa e do Iluminismo, a legitimação estaria subordinada ao bem da Nação, que buscasse sua dignidade e liberdade. Sendo uma forma de legitimação mais voltada à política, o conhecimento seria o meio para a obtenção do fim desejado: a sociedade livre e o Estado soberano. Complementando-se, no viés filosófico, o relato especulativo tem como origem a fundação da Universidade de Berlim, com Humboldt, Fichte, entre outros pensadores que vão propor o saber especulativo, na influência idealista, como o “saber dos saberes”. O conhecimento especulativo seria tanto um meio como também o próprio fim, sendo um pressuposto para se compreender aqueles fins que a emancipação política propõe. O ideal é uniformizar o saber e buscar regulamentá-lo de forma hierárquica.

A fragmentação hierárquica das ciências se desenvolve – já em um período histórico pós-industrial, de valores pós-modernos – para uma segmentação e departamentalização, enterrando aquela ideia do saber universal, que queria ser percebido como um todo. Estabelecem-se requisitos para que um saber seja ciência: se não cumpri-los, que vá ao banco dos réus, acusado de ilegítimo. A denotação e a prescrição, características destes relatos de emancipação e especulativo se perdem quando buscam afirmar enfaticamente “o que é”, e não o que “pode ser”, perdendo o sentido de guia político e se colocando como alvo, como fim posto – ou imposto – *a priori*.

Os grandes ideais modernos perdem credibilidade, portanto, no momento em que as grandes metanarrativas com as quais seu conhecimento e saber eram legitimados parecem sufocar demais. Sempre fortes, retumbantes, sublimes, fáusticos, começam a ser vistos com olhares desconfiados. A liberdade como princípio filosófico através do acesso ao saber e o *aufklärung* e a *bildung* como processos prontos, agindo juntas na condução da formação do sujeito esclarecido que vai trazer o progresso à Nação perdem sua magnificência por não aceitarem o devir, o dinamismo e a volatilidade da vida e da cultura, que aparecem em um momento onde a linguagem, *locus* primordial do devir e dinâmica por natureza, atuará na virada paradigmática da filosofia.

Nesta virada, os metarrelatos modernos nada mais serão que fábulas, pois pretendem se autolegitimar como suposta racionalidade universal. A descrença é geral nos conceitos de justiça e verdade já instaurados *a priori*; que muito prometiam e trouxeram não mais do que insuficiências. A crise destes metarrelatos é então a crise do ideal moderno de ciência e também da ideia de universidade que o expandia e difundia.

O conhecimento pragmático, quantitativo, calculável e refém de provas concretas torna extremamente difícil a identificação do momento onde começa o científico e termina o técnico. Há uma confusão entre ciência e técnica, não existe mais distinção entre elas. Afirma-se ainda, neste período entre a revolução industrial e o início de um “pós-moderno”, um novo desdobramento do desenvolvimento estético da técnica, e com certeza o mais importante deles, que, convenientemente, se chama de tecnologia. A modernidade incorpora ainda mais a técnica – que agora é tecnologia, desenvolvida, afirmada e considerada responsável pela criação de instrumentos – em seu conceito de ciência. A tecnologia é considerada a produtora de instrumentos que facilitam ao homem ter acesso ao conhecimento.

A mentalidade prática e imediatista da ciência influenciada pelo positivismo traz em si mesma uma valorização extrema da técnica, já que ela é, agora, em si mesma, a produção, a coisa, a causa. A ciência se substancializa em procedimentos e artefatos tecnológicos. Oliveira (2010) vê o início desse processo ainda no século XVII, com Francis Bacon. Lyotard também detecta a presença desse caminho ainda na modernidade e, ao demonstrar o que seria o “pós-moderno”, parece revelar que existe a ruptura na forma de ver o saber e a ciência, mas a dependência técnica não se altera; ao contrário, cresce.

O que veio a se chamar de pós-modernidade tem uma proposta de trazer para o humano a essência da linguagem. A falência dos relatos da modernidade é uma reação à crise da confusão entre ciência e técnica. O pós-moderno vem então sugerir uma nova forma de legitimação do saber, que Lyotard chama de paralogia. Legitimar pela paralogia significa submeter as regras e as prescrições, tão queridas à ciência denotativa, a uma renovação, de forma a favorecer a dinâmica dos enunciados e os jogos de linguagem. Buscar um tipo de legitimação científica autopoietica, da linguagem enquanto produtora de enunciados que vão se enfrentar nos jogos linguísticos. A ciência precisa ser compreendida como apenas uma das formas de se dizer o conhecimento. Uma das expressões do saber. Pode sempre ser ultrapassada, uma sobreposição de teorias.

O LOGOS PÓS-MODERNO EM HEIDEGGER E LYOTARD

Emergem na filosofia teorias que vão trazer o devir, as estruturas interpretativas e as tensões hermenêuticas; que vão colocar os fáusticos ideais, tão sólidos e puros, na esfera do questionamento, da curiosidade – em uma palavra, da dúvida. A legitimação das regras desses jogos de enunciados não é feita por elas mesmas. O acordo é exterior, feitos por quem joga. São o *agón*, o conflito, a força do dissenso, e não mais o consenso ou a síntese dialética, os juízes da partida.

Pode-se dizer que essa tentativa de destruição, a partir do protagonismo da linguagem, da pretensiosa ética universal, ainda está em andamento. Mas o esforço da tentativa de ruptura na questão da linguagem e da negação à universalidade científica não teve, por enquanto, o ânimo e a força necessários para questionar a primazia da técnica e da tecnologia no estatuto do saber.

Ao negar a submissão dos particulares a um universal, a condição pós-moderna parece nos guiar ao outro extremo: uma ode à individualidade, a uma subjetividade isolada, que parece ser perpetrada, talvez até imposta, pelo sistema técnico, que vige em toda a sua força. Perde-se um tanto a ideia de coletividade, o *telos* coletivo que afinal era a promessa iluminista. O que vai construir os vínculos sociais nesses jogos de linguagem “cooptados” pelo *logos* técnico que mantém seu predomínio é o próprio “sistema”, em busca de seu desenvolvimento e melhoria.

Esse modo de pensar e agir se aproveita daquela deslegitimação dos relatos modernos e usa a sua habilidade potencial de adaptação para afirmar o poderio técnico. Se a ciência não pode mais se autolegitimar, o capital pode propor novos meios de legitimação. Se a linguagem se torna o vínculo social, o capital pode impor suas regras para a comunicação. Se a filosofia especulativa fracassou, o sistema pode propor o domínio ainda mais forte da técnica, que oferece respostas em prazo curto. Se os sábios agora são cientistas, o sistema técnico cria a figura dos *experts*, aumentando ainda mais a fragmentação do conhecimento em busca de controle. Há agora um pessimismo generalizado? Ora, que venha a ideia do progresso técnico e do bem-estar tecnológico.

Em rápidas palavras, o sujeito cognoscente se exterioriza completamente do conhecimento. Não é mais ele o produtor, o poeta do saber.

A velocidade das informações tecnológicas, principalmente no seu desenvolver como informática, vão impor as suas demandas à pesquisa científica e à transmissão dos conhecimentos. A necessidade de agilidade, de facilitação, de acesso, vai exigir das pesquisas e do saber que se transformem em linguagem-máquina. O saber em si, o conhecimento, não é mais importante do que o como acessar, como navegar, como organizar. O “como” se sobrepõe ao “o que”. Em outras palavras, diz Heidegger, a cibernética toma de golpe o lugar da filosofia. (Heidegger, 1966).

Se o saber se submete à técnica, assim também o será a sua legitimação. Em perfeita sintonia com um sistema econômico que se torna hegemônico pelo controle, o conhecimento cai em um processo de reificação em mercadoria. É força de produção, elemento econômico, tem papel importante na disputa de poder econômico, na competição mercadológica. Sua legitimação então não pode se dar de outra forma senão pelo desempenho, pela performance, pela sua forma de mão-de-obra.

No âmbito político, as palavras decisoras escapam às mãos da classe política: é atribuída e entregue aos “experts”, especialistas em cada área fragmentada daquele saber que um dia quis ser

um todo. Discussões e debates de posições, de teorias e hipóteses são cada vez mais raros. Reina a competição por dinheiro, por investimento, por poder de divulgação, por influência, arrebanhados por quem tenha melhor performance, melhor desempenho pró-sistema. A educação tenta, mas dificilmente fugirá da regra. Professor e aluno, em um contexto de saber exteriorizado, trabalham de forma igual, com “informação completa” (Lyotard, 2011, p. 129). Chegará o dia em que não haverá o que o aluno esperar ou desejar de seu professor. “A pedagogia na sociedade pós-moderna não desaparece, mudam-se os seus métodos. Ensinam-se não os conteúdos, mas o uso dos terminais” (p. 129). O jogo de linguagem já está colocado. Basta que se escolha a ferramenta a se utilizar para ganhar esse jogo.

Inegavelmente, assumiu-se um novo patamar ao *logos*; dizer que foi oferecido um protagonismo ao *logos*. Mas não realizou-se ou elaborou-se sua real transformação. O *logos* permanece enfaticamente apofântico, pois ainda vai se apoiar numa forma de pensar técnica, além de ser por ela também legitimado.

A proposta de Lyotard, em suas palavras uma “agonística geral dos discursos”, parece ser uma proposta de real transformação, da refundação de um *logos*, não a partir de um total desprezo pelo antigo, mas partindo de seus pilares, de seus escombros, buscando também a inspiração da virada paradigmática para fazer esse jogo agonístico. Até por isso, desconfio e ensaio dizer que tenha sido influenciado por Heidegger, pois na sua forma de expor o que chama de um “outro pensar”, o alemão deixa claro sua inspiração originária no *agón*, no conflito e no embate que dá uma forma ao devir contínuo – inspirado, por sua vez, em Heráclito, filósofo do *agón* – que provavelmente inspira também Lyotard.

Heidegger, nos seus primeiros pensamentos, parece então também pensar em algo nesses termos, no sentido de destruição dos paradigmas metafísicos da tradição ocidental na filosofia. Partindo da tradução de Giacoia Jr. (2013), os dois momentos que Heidegger pensa para essa ultrapassagem à metafísica seriam a superação (*Überwindung*) e a distorção (*Verwindung*) de seus paradigmas. Superar é realizar mesmo a destruição de suas categorias. Já com relação à distorção, o significado vem com maior profundidade; ele quer dizer algo como restabelecer, curar – nas palavras de Gianni Vattimo, “denotar um ultrapassamento que, na realidade, é reconhecimento de vínculo, convalescença de uma doença, assunção de responsabilidade”. (*apud* Giacoia Jr, 2013, p. 42). É impossível negar que os pensadores da virada paradigmática, como Dilthey, estavam inspirados de certa forma pela tradição. Heidegger, que também representa essa virada, também não pode fugir; e é nesse conflito do pensar que vai poder crescer um outro *logos*.

A superação e destruição da metafísica e, portanto da tradição filosófica ocidental, não poderá partir do inteiramente novo, do imaginado, de algo transcendente. Será necessário que ela parta das entranhas da própria metafísica, de suas origens, de seus grandes pensadores, de seus gérmenes. Giacoia Jr, talvez inspirado por Lyotard, chega a usar o mesmo termo do autor francês, dizendo que essa superação “só pode ser feita de dentro da história da metafísica, pelo diálogo agonístico (...) com os grandes pensadores, eles próprios herdeiros e transmissores do legado espiritual da tradição” (p. 42-43).

O FIM DA FILOSOFIA E A URGÊNCIA DE UM “OUTRO PENSAR”

Então, colocamos, que as propostas se conectam. Lyotard, escrevendo mais de cinco décadas depois do primeiro Heidegger, parece ver na pós-modernidade uma proposta desta desconfiança que se torna vontade de destruição e reconstrução frente aos ideais modernos, mas que é cooptada pela mentalidade técnica própria do capitalismo industrial contemporâneo. Isso constatado, a proposta é que a virada para uma filosofia da linguagem elabore e estimule uma agonística geral dos discursos que pense a superação dessa cooptação.

Heidegger começa a tratar dessas questões cinquenta anos antes, pensando uma metodologia similar. Tanto que, já na fase mais tardia de seu pensamento, buscando a história da verdade do Ser, ele vai se dedicar à questão da técnica como o próprio esquecimento do ser que tanto denunciou, verificando que o caminho fatalmente perpassará o confronto agonístico com o pensamento metafísico, que busque e proponha a destruição deste modo de pensar e uma refundação do pensar.

A técnica, para Heidegger, é muito mais do que a sua compreensão instrumental. Em termos breves, Heidegger vai buscar o originário da técnica no mundo grego. A partida se dá no texto “Introdução à metafísica”, quando inspirado na “Antígona”, de Sófocles, ele detecta o sentido poético que o grego conferia à técnica – *techné*. Técnica e arte ainda não eram conceitos distintos, sendo, mais do que sinônimos, atividades e ações realmente gêmeas, intrínsecas uma a outra. A técnica era em si um saber, o saber que era capaz de produzir algo. Não somente no sentido de artefatos ou ferramentas, mas também em um sentido ético-político de produzir Ser, no fazer autêntico.

Contudo, no texto em que realmente se aprofunda no tema, “A questão da técnica”, conferência de 1953, o alemão vai detectar também este saber como o início de um processo que poderia conduzir a produção e o fazer a uma inautenticidade, um mero fazer reprodutor, que direciona o ato produtor e o pensar anterior ao plano unicamente ôntico. Este é o ponto onde a técnica moderna se instala e vai buscar controle, ao impor, propor e solidificar, fugindo de sua essência como *techné*. O fazer moderno vai tornar a si mesmo ponto de partida, desprezando a reflexão anterior, o momento ético-político que estava contido na produção enquanto *techné*. A distância de sua essência como *techné* leva a técnica moderna e a sua entificação como tecnologia a um novo conceito, uma nova essencialização do termo, que destrói a *techné* como conceito e cria para si uma nova estrutura. A essa estrutura, Heidegger chamou de *Ge-Stell*⁶, um neologismo que quer definir o modo como o homem moderno, ao buscar se assenhorar da natureza e impor seu controle sobre o mundo, termina encontrando-se disponível às demandas técnicas e tecnológicas.

A técnica, em sua essência agora como *Ge-Stell*, vai ainda impor ao homem a completa separação de sua irmã gêmea enquanto *techné*, a arte, forçando-a a uma definição meramente instrumental, como algo que o homem tem à mão, negando o pensamento que a veja como questão, como um modo de ser, uma forma de *aletheia*, uma forma de acontecimento do ser.

Na entrevista concedida dez anos antes de sua morte, em 1966 – ainda treze anos antes da obra de Lyotard – Heidegger parece ver o total domínio da técnica moderna sobre o homem, a

6

facticidade completa do estado técnico, decretando inclusive o fim da filosofia – e ainda, em frase já famosa, que “já só um deus nos pode ainda salvar”. Mas, ao estudar com cuidado e atenção suas falas nesta entrevista, fica a impressão de que o autor vê ainda que há o que salva a se buscar, que ele, por força retórica, talvez tenha decidido chamar de deus. Trata-se do que ele chama de “outro pensar”. Uma refundação da tarefa da filosofia, o fazer emergir um *logos* que, ao destruir, se construa como o novo, dinâmico e consciente de sua provisoriedade. Algo como o que o *logos* moderno realizou com sucesso em relação à *techné*, de forma equivocada apesar de intencional, buscando eliminar a provisoriedade e possibilidade de modos de fazer.

No melancólico fim de sua tarefa máxima, o modo de pensar corrente pode permitir, ajudar, dar suporte, a que isto seja compreendido: o que pode salvar é o estar-disposto a procurar e construir este “novo pensar”, que vá retornar e compreender a origem e a história da metafísica e, quem sabe, espantar-se com a estrutura da *Ge-Stell*, essa composição que situa o homem e o provoca a agir somente a partir do apelo pelo fazer técnico. Somente este novo pensar, nas tentativas de construção desse *logos* renovado, será capaz de dizer como o homem está usado, como só imagina dominar e se encontra dominado. Neste possível espanto, podem residir as possibilidades do poder-ver o que se vela no breu da *Ge-Stell*.

Na entrevista, Heidegger diz com todas as palavras que a filosofia realmente já não é capaz de ser, em si mesma, efetiva nesta reconstrução, já que seu papel, pensado como descrição, esclarecimento ou iluminação já foi assumido pelas ciências, que, como conclui Lyotard, são parte integrante do estado técnico. Como já dito, para o alemão a cibernética já agora ocupa o lugar da filosofia. Esta filosofia, segmentada em suas várias particularidades é nada mais que parte do domínio técnico, é integrada ao *logos* corrente.

Ao descrever isso, Heidegger diz que a filosofia chegou ao seu fim e precisa rapidamente aceitá-lo, pois só assim poderá ir ao âmbito de uma refundação, uma reconstrução a partir de seus escombros. O pensar, ele diz, não tem mais como agir diretamente no mundo; será nesta refundação que o novo *logos* vai construir essa mediação, que é intrínseca ao pensar, na figura de um pensamento novo. O estar-disposto a participar dessa refundação é o que salva. Só essa disposição e esforço poderá ser a libertação do ser preso ao ente. Essa é a possibilidade que brilha dentro da opacidade do mundo técnico, e é a ele que temos que nos devotar, no pensar de outro modo, no poetar, na beleza e na infinidade de possibilidades da linguagem. Sendo uma “fabricante” de *logos*, uma artesã da linguagem, a filosofia pode iniciar sua recriação sendo anfitriã essencial da paralogia.

O “devoto que se mantém em atitude de abertura” não é mais filósofo. Ele é o arquiteto do novo *logos*, do outro pensar, de um novo método de pensar, que não apenas quebra com a tradição metafísica, mas a destrói, para que assim possa ver que o início de seu trabalho está ainda ali, nas ruínas. O *e-laborar* nesta construção estará ali originado, mesmo que não seja ainda, de nenhuma forma, visível, pois serão apenas pedaços.

O que fazer, enfim, para que nos surja aos olhos o re-velar desta construção? Ora, já está dito: pensar! É o pensar que poderá levar à compreensão da necessidade do estar-disposto a pensar ainda mais, e, de repente, de maneira nova. A teoria já é práxis, ele é o agir, e esse agir em busca da efetivação deste “outro pensar” reside, ou pelo menos assim parece, no que Lyotard chamou de

“agonística geral dos discursos” e que Heidegger afirma simplesmente como o “questionar”. Esse perguntar, questionar, inquirir, escrutinar, é o que cria a tensão necessária ao *agón*, esse conflito entre o posto e o que há-de-vir.

Creemos que pode-se dizer então, ou ensaiar, enfim, que a pós-modernidade está sendo, de forma contínua, pensada e construída, mas sem a necessária crítica ao modo técnico de pensar. No modo de ver a questão da técnica, ela em nada se difere do modo moderno. Está mantido o modo técnico de operar. Apesar de buscar afirmar uma pluralidade, o faz a partir da eficácia ou de desempenho técnico. Há de se respeitar seus pressupostos, mas rejeitar o seu rebaixamento e submissão à necessidade de uma aprovação técnica ou funcional.

A refundação de um *logos*, no império da técnica moderna, será o fundamento para se pensar uma real e completa *pós-modernidade*. Uma *pós-modernidade* deve ser, antes de tudo, uma *pós-tecnologia*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (citadas no texto)

GIACOIA JR, O. **Heidegger urgente**: introdução a um novo pensar. São Paulo: Três Estrelas, 2013.

HEIDEGGER, M. Entrevista ao semanário Der Spiegel, 1966. Tradução utilizada: BORGES-DUARTE, Irene. “**Já só um deus nos pode ainda salvar**”: Tradução e notas à entrevista de Martin Heidegger ao Der Spiegel em 1966. Covilhã: LusoSofia Press, 2009.

HEIDEGGER, M. **Introdução à Metafísica**. Tradução e notas: Emanuel Carneiro Leão. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1978.

LYOTARD, J.F. **A Condição pós-Moderna**. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011.

OLIVEIRA, B. J. **Francis Bacon e a fundamentação da ciência como tecnologia**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE APOIO

ARISTÓTELES. **Ética a Nicômaco**. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

BORGES-DUARTE, Irene (2013) **Gestell e Gestalt. Fenomenologia da configuração técnica do mundo em Heidegger**. In; Borges-Duarte, I. & Pardelha, I. (Org.): Fenomenologia e Ciência. Actas do IVº Congresso Internacional da AFFEN – IIIº Congresso Luso-Brasileiro de Fenomenologia. Ed. AFFEN.

BORGES-DUARTE, Irene. **Arte e técnica em Heidegger**. Lisboa: Documenta, 2014.

FOGEL, Gilvan, Da Solidão Perfeita: **Escritos de Filosofia**. Petrópolis: Vozes, 1999.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e Método**. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1999. (Pensamento Humano).

GAOS, José. **Introducción a el Ser y el Tiempo de Martin Heidegger**. México: Fondo de Cultura Económico, 1951.

HAAR, Michel. **Heidegger e a Essência do Homem**. Tradução Ana Cristina Alves. Lisboa: Instituto Piaget, 1990.

HEIDEGGER, M. (2006). “...poeticamente o homem habita...”. In: Ensaios e conferências. Tradução de Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan Fogel e Marcia Sá Cavalcante Schuback. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

HEIDEGGER, M. Heráclito: **A Origem do Pensamento Ocidental**. Lógica: A Doutrina Heraclítica do Lógos. Tradução de Márcia Sá C. Schuback. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000.

HEIDEGGER, Martin. **A caminho da linguagem**. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Ed. da Univ. São Francisco, 2003.

HEIDEGGER, Martin. **O que é metafísica**. Trad. de Ernildo Stein. São Paulo: Duas Cidades, 1969.

HEIDEGGER, Martin. **Os conceitos fundamentais da metafísica**: mundo, finitude, solidão. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

HEIDEGGER, Martin. **Seminário de Zollikon**. Petrópolis: Vozes, 2001.

HEIDEGGER, Martin. **Ser e tempo I**. Petrópolis: Vozes, 1989.

JAEGER, Werner. **La Teología de los Primeros Filósofos Griegos**. Tradução de José Gaos. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.

KIRK, G.S.; RAVEN, J.E.; SCHFIELD, M. **Os Filósofos Pré-socráticos**: História crítica com seleção de textos. Tradução de Carlos Alberto Louro da Fonseca. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.

KRONBAUER, Gilberto. **Para uma fundamentação da abordagem centrada na pessoa**. Estudos Leopoldenses, São Leopoldo, v. 32, n. 149, set./out., 1996.

LEÃO, Emmanuel Carneiro; WRUBLEWSKI, Sérgio. **Os pensadores originários**: Anaximandro, Parmênides, Heráclito. Texto e Tradução. Petrópolis: Vozes, 1991.

MORA, José Ferrater. **Dicionário de filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

MORUJÃO, Carlos. **Verdade e Liberdade em Martin Heidegger**. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.

NUNES, Benedito. **Passagem para o Poético: Filosofia e Poesia em Heidegger**. 2.ed. São Paulo: Ed. Ática, 1992. (Coleção Ensaios nº 22).

PASQUA, Hervé. **Introdução à Leitura de Ser e Tempo de Heidegger**. Tradução de Joana Chaves, Lisboa: Instituto Piaget, 1993.

PETERS, F. E. **Termos Filosóficos Gregos**. Tradução de Beatriz Rodrigues Barbosa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1977.

PÖGGELER, Otto. **Filosofia y Política em Heidegger**. Traducción de Juan de la Colina. Barcelona/Caracas: Editorial Alfa, 1984.

WITTGENSTEIN, Ludwig. **Investigações filosóficas**. Trad. de José Carlos Bruni. São Paulo: Abril Cultural, 1975.

– Todos os artigos representam as opiniões dos respectivos autores e são de sua responsabilidade e não representam necessariamente a posição filosófica, política ou cultural dos demais membros constituintes da Revista Epistemologia –

- Na republicação deste número artigos podem ter sido despublicados por não cumprirem com as regras da Revista Epistemologia.